

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue VIII, August 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

“Tula Para sa Mahal kong Antonio”

Jacky Lou D. Corgio, EdD.

Teacher I

Lati-An Elementary School

Davao del Sur-Philippines

Ang pag-ibig kong ito ay tunay, at tapat sayo,
Sa bawat ngiti at titig mo ay sobrang nabighani ako.
Masdan mo ang mata ko at tila gugunaw ang mundong ito,
Dahil pag nariyan ka nagkaroon ng saysay ang bawat araw ko.

Mahal kong Antonio, sana'y ako lang ang dalagaan at mamahalin,
Susuyuin at yayakapin pag lugmok na ang aking damdamin.
Na sa bawat pagtulog sa gabi ay ikaw lamang ang yayakapin,
At pagising ko sa umaga nama'y hahalikan at kakanlungin.

Kahit minsan inuulan ng problema at hindi tayo masaya
May lungkot at pighati na kadalalasa'y nadarama ng bawat isa,
Away man o tampo, sa bandang huli ay magkakabati din tayo.
Sa hamon at unos na darating, mananatiling tayo parin hanggang dulo.

Ikaw ang dahilan kung ba't ako lumalakas at lumalaban,
Na kahit minsan puso at isip ay bigo at sugatan.
Naging imahe mo ang inspirasyon, sandalan at gabay ko,
Na siyang dahilan kung bakit nagtagal at nagmahalan tayo.

Ang tanging hiling ko lamang ay mahalin mo ako hanggang dulo,
Ipaglalaban, kahit magunaw man ang mundong ito.
Ikaw at ako pa rin sa huli, Antonio ko!
Mahalin mo lang din ako ng dalisay at puro.

DOI 10.5281/zenodo.13349258

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.